

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19783437>

**OZOD SHARAFIDDINOV – MOHIR TARJIMON VA MUHARRIR: BADIY
TARJIMA NAZARIYASI VA AMALIYOTI**

Tulishova Gulzina Ravshanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent v.b.

Jizzax davlat pedagogika universiteti

E- mail: tulishovag@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Mazkur maqolada o'zbek adabiyotshunosligi va tarjimachilik maktabining yirik namoyandasi Ozod Sharafiddinovning tarjimonlik, muharrirlik va ustozlik faoliyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etiladi. Badiiy tarjimaning milliy adabiyot rivojidagi o'rni, podstrochnik (so'zma-so'z tarjima) muammolari hamda tarjima nazariyasiga oid qarashlar Abdulla Qahhor va boshqa adiblar fikrlari bilan qiyosiy yoritiladi.

***Kalit so'zlar:** badiiy tarjima, podstrochnik, adabiyotshunoslik, tarjimon mahorati, milliy adabiyot, Ozod Sharafiddinov.*

ABSTRACT:

In this article, the translation, editing and mentoring activities of Azod Sharafiddinov, a major representative of the Uzbek literary studies and translation school, are analyzed from a scientific and theoretical point of view. The role of artistic translation in the development of national literature, the problems of literal translation, and views on the theory of translation are compared with the opinions of Abdulla Qahhor and other writers.

***Keywords:** literary translation, Uzbek literature, Ozod Sharafiddinov, translation theory, podstrochnik, literary criticism, intercultural communication.*

KIRISH

O‘zbek adabiyoti taraqqiyotida badiiy tarjima alohida o‘rin egallaydi. Ayniqsa, XX asrda milliy adabiyotning jahon adabiyoti bilan integratsiyasi tarjima orqali amalga oshirildi. Shu jarayonda Ozod Sharafiddinov nafaqat adabiyotshunos va munaqqid, balki mohir tarjimon sifatida ham muhim rol o‘ynadi. Uning faoliyati Cho‘lpon, Abdulla Qahhor, G‘afur G‘ulom kabi adiblarning ijodiy an‘analari bilan uzviy bog‘liq holda shakllangan bo‘lib, tarjima san‘atining rivojiga sezilarli hissa qo‘shgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Badiiy tarjimaning nazariy asoslari: Badiiy tarjima – bu oddiy til o‘girish emas, balki ijodiy jarayon hisoblanadi. Hamid Olimjon bu haqda shunday ta’kidlaydi: “Pushkindan muvaffaqiyatli tarjima qilingan har bir satr shoir ijodida muhim bosqichdir, chunki bu ish – sodda tilmochlik emas”[1]. Mazkur fikr tarjimaning ijodiy tabiatini ochib beradi. Darhaqiqat, tarjimon nafaqat mazmunni, balki muallif ruhiyatini, uslubini va estetik olamini ham qayta yaratadi. Abdulla Qahhor esa tarjimaning ahamiyatini quyidagicha izohlaydi: “Badiiy tarjima yozuvchi uchun ham katta mahorat maktabidir” [2]. Bu fikr tarjimaning ijodkor shakllanishidagi o‘rnini belgilaydi. Ozod Sharafiddinov tarjimonlik faoliyatida matnning tashqi shaklidan ko‘ra uning ichki ruhini saqlab qolishga alohida e’tibor qaratgan ijodkorlardan biri edi. U tarjimada muallifning individual uslubini yo‘qotmaslik, asarning milliy koloritini saqlash va shu bilan birga uni o‘zbek kitobxon ruhiyatiga moslashtirish tamoyiliga amal qilgan. Shu sababli uning tarjimalarida asliyatdagi badiiy ohang va emotsional ta’sir kuchi deyarli yo‘qolmagan. Bu jihat Ozod Sharafiddinov tarjimalarining boshqa tarjimalardan ajralib turishiga sabab bo‘lgan muhim mezonlardan biridir.

Ozod Sharafiddinovning tarjimonlik mahorati: Ozod Sharafiddinov jahon adabiyotining ko‘plab durdona asarlarini o‘zbek tiliga tarjima qilgan. Uning tarjimalari nafaqat til jihatidan, balki badiiy-estetik mukammalligi bilan ham ajralib turadi. Adabiyotshunoslar ta’kidlashicha: “Tarjima so‘zlarning ma’nosinigina emas, balki eng nozik tuyg‘ularni ham yetkazib bera olgandagina chinakam san‘atga aylanadi” [3]. Sharafiddinov aynan shu mezon asosida ishlagan tarjimonlardan biri edi. U Lev

Tolstoy, Anton Chexov, Maksim Gorkiy, Prosper Merime, Paulo Koelo kabi jahon adiblarining asarlarini o'zbek kitobxoniga yetkazdi. Bu esa o'zbek adabiyotining estetik ufqini kengaytirgan muhim omil bo'ldi. Adabiyotshunoslarning qayd etishicha, Ozod Sharafiddinov tarjimalarida tilning soddaligi va ravonligi bilan birga, mazmunning teranligi ham saqlanib qolgan. U tarjima jarayonida har bir so'zning lug'aviy ma'nosidan tashqari uning badiiy yukini ham hisobga olgan. Natijada tarjima qilingan asarlar o'zbek kitobxoniga begona tuyulmay, go'yo asl o'zbek tilida yozilgandek taassurot uyg'otgan. Bu esa tarjimonning nafaqat til bilimiga, balki yuksak estetik did va adabiy tafakkurga ega bo'lganini ko'rsatadi.

Podstrochnik muammosi va ilmiy bahslar: Tarjimachilikda eng bahsli masalalardan biri – podstrochnik, ya'ni so'zma-so'z tarjima masalasidir. Nikolay Chukovskiy bu usulni tanqid qilib, uni ijodiy jarayonga zid deb hisoblagan. Biroq Abdulla Qahhor bu fikrga qarshi chiqib, quyidagicha yozadi: “Biz podstrochnikdan voz kecholmaymiz, u tarjima jarayonining zarur bosqichidir” [4]. Bu fikr o'z davrida keng bahs-munozaralarga sabab bo'lgan. Ozod Sharafiddinov ham dastlab bu masalada ehtiyotkorona yondashgan bo'lsa-da, amaliy faoliyatida podstrochnikdan samarali foydalangan. Masalan, u Prosper Merimening asarlarini rus tili orqali tarjima qilgan va bu tarjimalar yuqori baholangan. Shu jihatdan qaraganda, Qahhorning quyidagi fikri o'z tasdig'ini topadi: “Podstrochnik zararli emas, aksincha, adabiyotlar o'rtasidagi aloqani ta'minlaydi”[5]. Tarjimon shaxsining e'tirofi muammosi: Tarjimon mehnati ko'pincha yetarlicha qadrlanmaydi. Bu haqda quyidagi fikr e'tiborga loyiq: “Adabiy tanqidchilar muallif haqida gapiradi, lekin tarjimon haqida sukut saqlaydi”[6]. Tarixda tarjimon nomi hatto kitoblarda ko'rsatilmagan holatlar ham uchragan. Masalan, Cho'lponning Shekspir “Hamlet” tragediyasi tarjimasi dastlab nomsiz chop etilgani bunga misol bo'la oladi. Bu esa tarjimon mehnatiga bo'lgan e'tibor masalasining dolzarbligini ko'rsatadi. Ozod Sharafiddinov – muharrir va ustoz: Sharafiddinov nafaqat tarjimon, balki yirik muharrir va ustoz ham edi. U bosh muharrirlik qilgan “Jahon adabiyoti” jurnali orqali jahon adabiyotining eng yaxshi namunalarini o'zbek kitobxoniga taqdim etdi. Shuningdek, u yosh ijodkorlarni qo'llab-

quvvatlab, ularning shakllanishiga katta hissa qo'shdi. Erkin Vohidov bu haqda shunday yozadi: "Ozod Sharafiddinov mening nafaqat shoir, balki inson sifatida shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatgan ustoz edi" [7]. Bu fikr uning ustozlik faoliyatining naqadar muhim ekanini ko'rsatadi. Tarjima va milliy tafakkur: Tarjima milliy tafakkurni boyituvchi muhim omildir. Abdulla Qahhor yoshlar oldiga quyidagi vazifani qo'yadi: "O'zbek tilining boyligini amalda ko'rsatinglar va uni sevishga o'rgatinglar"[8]. Darhaqiqat, tarjima orqali til imkoniyatlari kengayadi, yangi uslublar shakllanadi va milliy tafakkur rivojlanadi. Ozod Sharafiddinovning tarjimonlik faoliyatida jahon adabiyotining turli janrlariga murojaat qilingani ham e'tiborlidir. U hikoya, qissa, roman, publitsistik asarlar va adabiy-tanqidiy maqolalarni tarjima qilish orqali o'zbek tarjimachiligi imkoniyatlarini kengaytirgan. Ayniqsa, psixologik tasvirga boy asarlarni tarjima qilishdagi mahorati uning ijodiy salohiyatini yanada yorqin namoyon etadi. Chunki bunday asarlarda qahramonning ruhiy holatini bir tildan boshqa tilga ko'chirish tarjimondan katta mahorat talab qiladi. Sharafiddinov tarjimalarining yana bir muhim jihati shundaki, u tarjima orqali o'zbek kitobxonining estetik dunyoqarashini boyitishga xizmat qilgan. Jahon adabiyotining eng sara namunalarini milliy tilga olib kirish orqali u kitobxon tafakkurida yangi adabiy mezonlar shakllanishiga zamin yaratgan. Bu esa tarjimaning faqat adabiy hodisa emas, balki madaniy-ma'naviy taraqqiyot omili ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Shuningdek, Ozod Sharafiddinov tarjima masalasiga ilmiy nuqtayi nazardan ham yondashgan. U tarjimachilikka doir maqolalari va adabiy suhbatlarida tarjimon mas'uliyati, asliyatga sadoqat, milliy ruhni saqlash kabi masalalarni ko'p bora ta'kidlagan. Uning fikricha, tarjimon ikki xalq o'rtasidagi ma'naviy ko'priq vazifasini bajaradi. Shu ma'noda, Ozod Sharafiddinovning ijodi nafaqat amaliy tarjima namunasi, balki tarjimashunoslik uchun nazariy maktab sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Ozod Sharafiddinov o'zbek tarjimachilik maktabining yetuk vakillaridan biri sifatida milliy adabiyot rivojiga ulkan hissa qo'shdi. Uning faoliyati quyidagi jihatlar bilan ahamiyatlidir: badiiy tarjimani ijodiy jarayon sifatida rivojlantirdi; jahon

adabiyotini o‘zbek kitobxoniga yaqinlashtirdi; tarjima nazariyasiga oid muhim qarashlarni amalda isbotladi; yosh ijodkorlar uchun ustozlik maktabini yaratdi. Bugungi kunda ham uning qarashlari va tajribasi tarjimachilik sohasida muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Hamid Olimjon. Salom, Pushkin. Asarlar. 3-t. – Toshkent: Fan.1960-yil. 279-b.
2. Abdulla Qahhor. Sodrujestvo muz. Literaturnaya gazetasa17-may. 1962-yil.
3. Sanjar Sodiqov. Abdulla Qahhor ijodi va adabiy tanqid. – Toshkent, Fan, 1996-yil. 92-b.
4. Sharafiddinov O. Usmonjon Qosimovga maktub. Qo‘lyozma. 1978-yil. 11 bet. (U.Qosimovning shaxsiy arxividan).
5. Sharafiddinov O. Usmonjon Qosimovga maktub. Qo‘lyozma. 1976-yil.
6. Qahhor A. Asarlar to‘plami. 6-jild. – Toshkent, 1987.
7. Chukovskiy N. “O‘ninchi san’at ilohasi”. Literaturnaya gazeta, 1960.
8. Vohidov E. Tanlangan asarlar. – Toshkent, 2001.
9. Sharafiddinov O. Adabiy-tanqidiy maqolalar. – Toshkent, 1990.
10. G‘afurov I. “Uliss” tarjimasi so‘zboshi va izohlar. – Toshkent, 2010.